

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ “ҚИЗИЛ КИТОБИ”ГА КИРИТИЛГАН ТАНГАЧАҚАНОТЛИЛАРНИНГ (LEPIDOPTERA) АНАЛИТИК ТАҲЛИЛИ

Девонова Нигора

Термиз давлат университети докторанти

nigoradevonova88@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8368012>

Аннотация. Капалаклар, тангачақанотлилар (*Lepidoptera*) – тўлиқ метаморфоз билан ривожланган ҳашаротлар туркуми ҳисобланади. Ушбу мақолада тангачақанотлилар (*Lepidoptera*) нинг айрим турлари “Қизил китоб”га киритилгани ва уларнинг зоогеографик тарқалиш кесими ҳақида ҳамда уларни Сурхондарёда тарқалиш даражаси келтирилган.

Калим сўзлар: *Lepidoptera*, тангачақанотлар, пигмент, Қизил китоб, эндемик, *Pontia glaucota* Klug, *Euchloe Tomiris*, *Karasana hoffmanni*, *Catocala optima standinger*, *Catocala timur* A. Bang-Haas.

Бугунги кунда дунё миқёсида атроф-муҳитнинг кескин ўзгариши қатор экологик муаммоларни келтириб чиқармоқда. Инсон томонидан табиатнинг шиддат билан ўзлаштирилиши, эволюция жараёнида ташкил топган табиий биогенезлар ва уларнинг таркибий компонентлари – ўсимлик ва ҳайвонот олами вакиллариининг инкирозига сабаб бўлмоқда. Бу эса биохилма-хилликни сезиларли даражадаги талофатларига ҳамда қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришга ҳавф туғдирмоқда. Шу жиҳатдан ўсимликлар зараркунандалари келтириб чиқарадиган биозарарланишларнинг салбий таъсири дунё қишлоқ хўжалигида 1.4 триллион АҚШ доллари миқёсида баҳоланмоқда ва бу глобал ялпи ички маҳсулотнинг кескин камайишига олиб келмоқда. Шу сабабли, биологик турлар хилма-хиллиги, ўзига хос хусусиятлари ва уларнинг миқдорини бошқаришда инновацион услуб ва воситалардан самарали фойдаланиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади [4].

Капалаклар Мезазой эрасининг бошларида келиб чиққан бўлиб, асосий оилалари палеогеннинг бошларида шаклланган. Қазилма қолдиқлари, асосан, бўр давридан маълум [2]. Капалакларни ҳашаротлар туркумининг энг жозибали вакиллари десак муболаға бўлмайди. Уларнинг бу жозибаси қанотларидаги митти тангачаларидаги ранг-баранг пигмент натижасидир. Капалаклардан инсонлар эстетик завқ олади. Тут ипак қурти каби хонакилаштирилган капалаклардан эса, ипак каби қимматбаҳо маҳсулотлар ҳам олинмоқда. Шу билан бирга табиатда озика занжирида ҳам ўз ўрни бор. Қолаверса, улар ўсимликлар учун бекиёс чанглатувчи ҳамдир. Тангачақанотлиларнинг танаси нозик тузилишга эга. Уларнинг оғиз органлари сўрувчи хартумдан иборат. Хартум спирал шаклда бошининг остида таҳлиниб туради. Бош қисмида бир жуфт мураккаб кўзлари ва ҳар хил шаклдаги мўйловлари бор. Қуртларида уч жуфт кўкрак оёқларидан ташқари 3-5 жуфт сохта қорин оёқлари ҳам бўлади. Сохта оёқлар бўғимларга бўлинмаганлиги билан кўкракдаги ҳақиқий юриш оёқларидан фарқ қилади. Кўпчилик капалакларнинг личинкаси очик яшайди, бир қанча турлари тупроқда ва ўсимлик тўқималарида ҳаёт кечирилади. Вояга етган капалаклар гул ширасини сўриб озикланади. Бир қанча капалакларнинг оғиз органлари редукцияга учраган, вояга етган даврида озикланмайди. Қуртлар ўсимлик тўқималари билан озикланади. Улар орасида мевали дарахтлар ва экинларга зиён келтирадиган турлари кўп учрайди. Капалаклар сутканинг қайси даврида фаол ҳаёт кечиришига кўра, кундузги ва

тунги капалакларга бўлинади. Кундузги капалаклар учиши, озиқланиши, кўпайиши сутканинг ёруғ даврига тўғри келади. Кеч тушиши билан улар пана жой топиб, яшириниб олиши билан бир-биридан характерланади [1].

Тангачақанотлилар туркумининг ноёб ва сони камайиб бораётган бир қанча турлари Ўзбекистон Республикаси “Қизил китоби” га киритилган. Бу эса бугунги кундаги энтомология соҳасининг долзарб муаммоларнинг бир бўлиб келмоқда. Мутахассислар томонидан “Қизил китоби”га киритилган капалак турларини муҳофаза қилиш, уларни кенг кўламда кўпайишига ёрдам бериш, улар учун махсус боғлар, питомниклар ташкил этиш лозим. Тангачақанотлиларнинг фойдали турларидан саноат, озиқ-овқат, тўқимачилиқда фойдаланиб келинмоқда. Қуйида айрим вакиллариининг республика бўйлаб тарқалишини таҳлил қиламиз. Ўзбекистон Республикасининг “Қизил китоби” га тангачақанотлиларнинг 25 тури киритилган. Шундан 9 тури яъни 36% эндемик тур ҳисобланади. “Қизил китоби” га киритилган тангачақанотлилар республикамиз миқёсида энг кўп Сурхондарё вилоятининг ҳудудлари (Термиз шаҳри, Жарқўрғон, Сангардак, Бойсун ва б.к), Зарафшон ва Ғарбий Тяньшань, Фарғона атрофи тоғларида тарқалган. Самарқанд, Хоразм, Навоий, Жиззах, Андижонданисбатан кам тур тарқалган. Шунга асосланган ҳолда айтиш мумкинки, Сурхондарё вилоятининг хали яна ўрганилмаган тангачақанотлилари талайгина.

Тангачақанотлилар туркуми ҳашаротлар синфи вакиллари орасидаги табиатда жуда кўп тарқалган туркум ҳисобланади. Уларни турли хил экологик муҳитда ҳар-хил турлари учрайди. Қизил китобдаги тангачақанотлилар 52 % тоғли ҳудудларда яъни денгиз сатҳидан 400 метр баландликдан тортиб *Pontia glaucoma* Klug, *Euchloe tomiris*) денгиз сатҳидан 1000-2250 (*Sphingonaepiopsis kuldjaensis*, *Dolbinopsis grisea*, *Proserpinus proserpina*) ҳатто 3200 метр баландликгача (*Karasana hoffmanni*), 28 % дарё ва кўллар, сув омборлари яқинида (*Catocala optima standinger*, *Catocala timur* A. Bang-Haas), 16 % эса чўл, тўқай ва текисликларда тарқалган. Капалаклар хилма-хил, табиатда кам ва йўқолиш хавфи остида бўлиб қолганлиги бу инсониятнинг бевосита ва билвосита таъсири натижасидир. Табиатда камёб ва ноёб капалаклар тарқалган ҳудудларнинг ўзлаштирилиши, у ердаги ўсимликларни чорва моллари учун ишлатилиши, саноатнинг ривожланиши бу каби табиатнинг табиий бойликларини қайта тиклаб бўлмас натижага олиб келмоқда. Уларни асраш ва ҳимоя қилиш, ҳамда турларини кўпайтириш келажак авлод олдидаги бизнинг бурчимиздир.

REFERENCES

1. Мавлянов О.М. Тошманов Н.Ж. Санайева Л.Ш. Зоология (Умуртқасиз ҳайвонлар). - Тошкент “Ворис-Нашриёт”. - 2013. – 145 б.
2. Мавлонов О., Хуррамов С. Ҳ., Эшонова Х., Умуртқасизлар зоологияси // Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси Давлат илмий нашриёти - Тошкент. - 2006. – 395 б.
3. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси. Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси. Ўзб.Рес. “Қизил Китоби” II жилд. – Тошкент, 2019. - Б. 56-80.
4. Бекчанов М.Х. Хоразм воҳаси оқиш капалаклари (Lepidoptera:Pieridae) биоэкологияси ва уларни сақлаш муаммолари. Автореферат. Тошкент 2019.5 б.